

Aspectos nutricionais e suas interferências no processo de ensino-aprendizagem

Nutritional aspects and their interferences in the teaching-learning process

Luiz Antonio Almeida Vieiralves João ¹

v. 7, n.3, p. 1-10, 2025
ISSN: 2675-343X
amazonlivejournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.16542365

Aceito: 10/06/2025

Publicado: 28/07/2025

Copyright ©: este é um artigo de acesso aberto distribuído sob os termos da Licença de Atribuição [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Conflito de interesses

O autor declara que não há conflito de interesses.

Financiamento

O autor declara que não recebeu financiamento específico para este trabalho.

Como citar este artigo

Luiz Antonio Almeida Vieiralves João. (2025). Aspectos nutricionais e suas interferências no processo de ensino-aprendizagem. Amazon Live Journal, v.7(n.3), p.10

Resumo

O presente estudo tem como objetivo analisar os aspectos nutricionais e suas interferências no processo de ensino-aprendizagem. Para alcançar este objetivo, foi utilizado a metodologia, revisão bibliográfica de cunho qualitativa, através de livros, revistas e artigos publicados. Quando relacionamos os aspectos nutricionais dos alunos com relação às preferências alimentares e os hábitos alimentares, deve-se considerar vários aspectos como, estrutura familiar, culturais, acessibilidade aos alimentos e socioeconômicos. Assim, diante dessas considerações, constatou-se que os aspectos nutricionais podem interferir no processo de ensino aprendizagem das crianças, pois a ausência ou a carência de determinados substratos podem implicar de forma no bom funcionamento das atividades do corpo assim como as oriundas do cérebro, sendo imprescindível para processo de aprendizagem. Observou-se também, uma relação entre alimentação e rendimento escolar, detectando o melhor desempenho nas atividades escolares, como atenção e concentração por parte dos alunos que costumam realizar diariamente refeições antes do início das aulas.

Palavras-chave: alunos; ensino aprendizagem; nutrição.

Abstract

This study aims to analyze nutritional aspects and their impact on the teaching-learning process. To achieve this objective, a qualitative literature review of books, magazines, and published articles was used. When relating students' nutritional aspects to food preferences and eating habits, several factors must be considered, such as family structure, culture, food accessibility, and socioeconomic factors. Given these considerations, it was found that nutritional aspects can interfere with children's teaching-learning processes, as the absence or deficiency of certain nutrients can negatively impact the proper functioning of bodily and brain functions, which are essential for the learning process. A relationship between nutrition and academic performance was also observed, with better performance in school activities, such as attention and concentration, being observed among students who regularly eat meals before class.

Keywords: students; teaching-learning; nutrition.

¹Mestre em Ciências da Educação (Universidad de la Integración de las Américas). Graduado em Licenciatura em Educação física (UNINORTE). Especialista em Personal Trainer pela Faculdade La Salle.

1. INTRODUÇÃO

A má alimentação implica diretamente nos aspectos relacionados à saúde, podendo contribuir para o surgimento e agravamento de doenças. Na infância, fase a qual as crianças são mais vulneráveis às influências de fatores externos, tais como a má alimentação, que pode ser uma porta de entrada para futuros problemas de saúde, afetando essa fase de aprendizagem, e o desempenho escolar.

A má nutrição está associada à situação de fome, também relacionado relacionada com déficit de crescimento, baixo peso e fome oculta, que implica na carência de vitaminas essenciais, e contribuindo para o crescimento da população das crianças e adolescentes acometidos por obesidade e sobrepeso (UNICEF, 2019).

A alimentação saudável é um fator que contribui para o crescimento e desenvolvimento da criança de forma plena e segura. As boas práticas alimentares quando estimuladas precocemente podem contribuir para os aspectos relacionados a aprendizagem, pois as crianças que se alimentam corretamente, com alimentos saudáveis apresentam melhor rendimento e desempenho escolar, se comparados aos que não se alimentam adequadamente.

O cérebro é o órgão responsável pela aprendizagem, porém o mesmo precisa de substratos necessários para o bom funcionamento. As crianças que apresentam uma rotina alimentar equilibrada, com certeza tem mais facilidade para aquisição de novas aprendizagens, pois o corpo está nutrido e possui nutrientes necessários para o funcionamento das atividades do cérebro. Na infância é essencial a criança ter uma boa alimentação, com alimentos diversificados, tais como, frutas, verduras, carnes, oleaginosos e leites, para assim minimizar as chances desse sujeito sofrer com problemas oriundos da má alimentação, que por ventura podem afetar os aspectos relacionados ao desempenho escolar.

As crianças que não apresentam uma boa alimentação podem apresentar problemas relacionados pela falta de substratos necessários para o andamento das atividades cerebrais, as quais pode afetar as capacidades de raciocínio, memória e atenção. Alguns pais ou até mesmo professores não detém

conhecimento sobre as contribuições que uma alimentação salubre pode gerar positivamente para aprendizagem e o rendimento escolar do aluno.

Assim, o objetivo deste estudo é analisar os aspectos nutricionais e suas interferências no processo de ensino-aprendizagem. Para alcançar este objetivo, foi utilizado a metodologia, revisão bibliográfica de cunho qualitativa, através de livros, revistas e artigos publicados.

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A boa alimentação está relacionada com a qualidade dos alimentos consumidos, embora algumas crianças apresentem mais apetite e comem mais, porém isso não é uma garantia que esse sujeito está ingerindo alimentos que detém vitaminas, proteínas e minerais essenciais para o bom funcionamento das atividades do corpo.

A escassez de informações não é um impasse na promoção da saúde e melhor qualidade de vida, pois o excesso de informações explícitas nas redes sociais, programas de televisão e rádios sobre como manter uma alimentação saudável e seus benefícios estão estampadas, porém, mesmo assim pessoas optam por escolhas erradas de alimentos (Fernandez, 2010).

A má alimentação pode afetar o desempenho em sala de aula, pois crianças com fome ou mal alimentadas apresentam dificuldades em concentrar-se perante as aulas. E esse aspecto da má alimentação, em alguns casos, passa despercebido, pois geralmente o professor não tem conhecimento da real situação e acredita que esse aluno não tem interesse perante as atividades. Todo alimento consumido atua no funcionamento das atividades cerebrais, gerando impactos no comportamento, humor, memória e nos aspectos de aprendizagem. À vista disso, uma alimentação equilibrada e saudável assegura nutrientes indispensáveis para manter a saúde cerebral.

Um estudo no seguimento da boa alimentação em relação às atividades cerebrais, relata que a falta de substratos essenciais no corpo, pode resultar em distúrbios de comportamento, assim como outros problemas relacionados ao convívio social que podem implicar nos aspectos de autoestima, atenção e concentração do aluno (Oliveira, 2017).

2.1 A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A educação alimentar é uma ferramenta útil para a promoção dos bons hábitos alimentares. A escola no que lhe concerne tem o papel de sensibilizar os alunos da importância da adoção das boas práticas alimentares saudáveis, pois os alunos que se alimentam melhor, ou seja, de maneira correta apresentam melhores resultados para as atividades escolares, assim como para a aprendizagem.

A boa alimentação assegura ao aluno o melhor desempenho escolar, tanto nos aspectos voltados a disposição em realizar as atividades oriundas da escola, assim como aspectos de assimilação dos conteúdos e concentração perante as aulas. Nessa perspectiva, as boas práticas alimentares oferecem substratos necessários para manter o equilíbrio nutricional do corpo, as quais podem contribuir para a prevenção de doenças como, colesterol alto, obesidade, diabete e o aumento da imunidade.

Os costumes alimentares das crianças sofrem interferências do ambiente, sendo o ambiente familiar um desses. A infância é a fase que se inicia o processo de construção da autonomia alimentar, sendo que a família implica nesses costumes, pois são os primeiros sujeitos a apresentarem novos alimentos a criança.

O ambiente escolar, tem um papel importante nos aspectos da sensibilização dos bons hábitos alimentares. A escola tem o papel importante na construção a formação da autonomia alimentar, pois é na escola que o aluno começa a ter contato com novos alimentos, assim permitido adquirir um certo grau de autonomia alimentar, bem como nos aspectos de aceitação dos alimentos ofertados na merenda escolar (Silva; Ferraz; Sampaio, 2017).

A educação alimentar deve visar os aspectos qualitativos sobre os quantitativos com relação ao consumo dos alimentos. O consumo de alimentos deve ser de tal forma que não falte nem ultrapasse a quantidade necessária de nutrientes que uma pessoa precisa, para prevenir o aparecimento de doenças causadas tanto pela falta quanto pelo excesso de alimentos (Dutra, 2009).

Além disso, é muito importante estimular o consumo dos alimentos saudáveis durante a infância, para assim a rotina alimentar salubre se propague para adolescência e a vida adulta. Esse processo de introdução dos alimentos

saudáveis no cardápio dos alunos pode ser de difícil aceitação, todavia deve-se estimular o consumo gradualmente. A alimentação salubre é benéfica para a criança, tanto para os aspectos físico e cognitivos, assim como, nos aspectos de prevenir doenças relacionadas a má alimentação. (Rego, 2004).

A alimentação das crianças está cada vez baseada em alimentos industrializados. Os alimentos industrializados têm altos valores energéticos de sódio e gorduras, assim como detém baixos valores de vitaminas e minerais, o que pode desencadear problemas de saúde relacionados a má alimentação (Bernardi et al., 2010).

No Brasil há um programa que leva a merenda escolar de qualidade à rede pública de ensino de todo o país. Esse Programa permite que 36 milhões de estudantes da educação básica sejam atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE, 2017). Nesse programa de merenda escolar há a garantia de três refeições por dia para alunos em escola integral.

No Art. 4.º do PNAE pode-se encontrar o objetivo de contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.

Desde 2001, os cardápios nas escolas brasileiras são elaborados por nutricionistas, mas a partir de 2004 esses profissionais foram os responsáveis técnicos pela merenda escolar.

2.2 A ALIMENTAÇÃO E O RENDIMENTO ESCOLAR

O aumento do consumo dos alimentos industrializados está aumentando, sendo cada vez mais presente nos costumes alimentares da população, como isso as práticas alimentares mais saudáveis estão minimizando cada vez mais. Os maus hábitos alimentares são fatores que podem agravar o aumento das doenças oriundas da má alimentação, além de implicar na saúde e interferir no desenvolvimento, assim como na aprendizagem da criança. O crescimento e o desenvolvimento da criança padecem influências de vários fatores do ambiente, sendo a má alimentação um desses, não suprimindo as necessidades energéticas

do corpo, bem como, não garante um crescimento adequado na criança. (Devincenzi et al., 2004).

O aspecto nutricional das crianças é um fator que pode interferir no rendimento escolar. À vista, que essas interferências podem ser negativas, pois as crianças que não se alimentam corretamente, pode não apresentar um desenvolvimento do cérebro saudável, implicando assim no bom funcionamento e andamento das atividades oriundas a ele.

A má alimentação pode gerar carência de alguns substratos importantes para as funções cerebrais, tais como: concentração, memória e raciocínio. Além disso, vale ressaltar que os alunos que mantêm o consumo de alimentos industrializados a longo prazo, apresentam mais dificuldades na aquisição de novas aprendizagens, como isso afetando o rendimento escolar.

Da mesma maneira, que uma alimentação desbalanceada é um fator de risco e pode contribuir para o aumento dos índices de crianças acometidas pelo excesso de peso, pode afetar a saúde e de certa maneira implicar no crescimento e desenvolvimento correto do sujeito. Esse desequilíbrio na alimentação, bem como o fator sobrepeso, ambos podem desencadear alterações nas funções cerebrais.

O aumento do excessivo do peso corporal, é um fator de risco para o surgimento de doenças como, hipertensão e diabete, em vista que cresce o quantitativo de pessoas obesas no Brasil, cerca de 60% em dez anos, com prevaecimento de 18,9% em 2016 (Brasil, 2006).

A carência de nutrientes, implica negativamente nos aspectos de concentração dos alunos, assim como, outros fatores como, os psicossociais, relacionados a baixa autoestima do aluno, desinteresse e desmotivação perante as atividades escolares, que pode provocar efeitos negativos afetando o rendimento escolar.

A família tem um papel importante nos aspectos relacionados ao rendimento escolar. Pois, o acompanhamento da vida escolar da criança é um fator que pode contribuir para um melhor rendimento escolar do aluno, além de facilitar o andamento do processo de ensino aprendizagem. Os pais que demostram mais interesse com relação ao aprendizado do filho, auxiliando e acompanhando a vida escolar, de certa forma, isso pode implicar positivamente

na criança, estimulando a busca de novos conhecimentos e contribuindo para o processo de ensino aprendizagem (Firman; Santana; Ramos, 2015).

A escola, no que lhe concerne, tem consideráveis influências na alimentação das crianças. De acordo com Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, as escolas devem ofertar merenda escolar aos alunos com propósito de suprir as necessidades nutricionais e contribuir positivamente no rendimento escolar.

A criança passa boa parte do tempo na escola, local onde são construídos boa parte dos valores, conceitos e crenças, assim é importante introduzir programas educativos na escola que contribuam positivamente para a formação (Santos, 2012).

A alimentação oferecida em ambiente escolar conta com apoio das diretrizes do cardápio escolar. Todavia, esses cardápios são elaborados por profissionais da área de nutrição, que muitas das vezes não detém informações necessárias para a construção de um plano alimentar conforme a realidade específica de cada escola.

A merenda escolar deve oferecer substratos necessários para a criança, sendo imprescindível para o controle no consumo de alimentos como refrigerantes, doce e chocolates, assim como estimular o consumo dos alimentos ricos em fibras, além das vitaminas, minerais e proteínas devem estar presente nessas refeições diárias (Lucas; Scott-Stump, 2002).

De uma forma geral, o cardápio da merenda escolar deve considerar as características regionais, bem como o fator agricultura e pecuária. Assim como outros aspectos, como idade dos alunos e o horário que essa merenda é servida, pois, isso, devem ser considerados para a elaboração do cardápio mais atrativo ao aluno.

Os alunos no que lhe concerne devem expressar o “feedback” da alimentação oferecida na escola, à vista que a merenda escolar é feita para eles. Em alguns casos, os altos índices de frequência do aluno em ambiente escolar estão atrelados a merenda escolar, como isso faz pensar sobre a importância da merenda escolar como ferramenta para o processo de ensino aprendizagem.

A realidade da merenda escolar ofertada nas escolas, em alguns casos não corresponde com o cardápio elaborado por profissionais da nutrição, pois nas escolas percebe-se que os alimentos servidos aos alunos são de fácil

preparo, e altos valores energéticos, esses alimentos são: bolachas doces e salgada, achocolatados, café com leite e pão.

A escola tem papel na formação do perfil alimentar das crianças, em vista que os alimentos ofertados no merendar escolar devem contribuir para promoção da saúde, assim como para a construção dos hábitos saudáveis, as quais serão retratados em ambiente familiar.

A alimentação no ambiente escolar tem que ser de qualidade, para assim contribuir com o processo de ensino aprendizagem do aluno, melhorando o desempenho e o rendimento escolar.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando relacionamos os aspectos nutricionais dos alunos com relação às preferências alimentares e os hábitos alimentares, deve-se considerar vários aspectos como, estrutura familiar, culturais, acessibilidade aos alimentos e socioeconômicos. Assim, diante dessas considerações, constatou-se que os aspectos nutricionais podem interferir no processo de ensino aprendizagem das crianças, pois a ausência ou a carência de determinados substratos podem implicar diretamente no bom funcionamento das atividades do corpo assim como as oriundas do cérebro, sendo imprescindível para processo de aprendizagem.

Observou-se também, uma relação entre alimentação e rendimento escolar, detectando o melhor desempenho nas atividades escolares, como atenção e concentração por parte dos alunos que costumam realizar diariamente refeições antes do início das aulas.

4. REFERÊNCIAS

BERNARDI, J. R.; CEZARO, C.; FISBERG, R. M.; FISBERG, M.; VITOLO, M. R. Estimativa do consumo de energia e de macronutrientes no domicílio e na escola em pré-escolares. **Jornal de Pediatria**, v. 86, n. 1, p. 59 - 64, 2010.

Brasil. Ministério da Educação. **Secretaria de Educação Básica**. Módulo 10: Alimentação e nutrição no Brasil I. / Maria de Lourdes Carlos Rodrigues. et al.]. – Brasília: Universidade de Brasília, 2006.

FIGUEROA, MEV; SANTOS, RHL; SILVA, JE Educação ambiental e o uso das TIC's: uma abordagem através da horta orgânica escolar. **Amazon Live Journal** , v. 2, pág. 1-16, 2021.

FERNANDES, E. A. V. **O Papel da alimentação no desenvolvimento da criança: estudo de caso Jardim Sorriso**. 2010. Universidade de Cabo Verde, Cabo verde, 2010 Disponível em: <http://www.portaldocohecimento.gov.cv/bitstream/10961/2119/1/MonografEurisaV0.pdf>. Acesso em: 23 out. 2021.

LUCAS, B. Nutrição na Infância. In: MAHAN, L. K; ESCOTT-STUMP, S. Krause: **Alimentos, Nutrição & Dietoterapia**. 10.^a ed. São Paulo: Roca, 2002. Capítulo 10. 229-246.

FIRMAN, J. A. de A.; SANTANA, S. C. R.; RAMOS, M. L. A importância da família junto à escola no aprendizado forma das crianças. **Colloquium Humanarum, Presidente Prudente**, v. 12, n. 3, p.123-133, jul./set, 2015.

DEVINCENZI, M. U. et al. Nutrição e Alimentação nos Dois Primeiros Anos de Vida. **Compacta Nutrição**. Vol. V – n. ° 1/2004.

OLIVEIRA, B. S. Influência da alimentação no desempenho escolar de crianças e adolescentes. 2017, 30 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição). **União Metropolitana de Educação e Cultura- (UNIME)**. 2017. Disponível em: <https://repositorio.pgskroton.com.br/bitstream/123456789/15099/1/BRUNA%20SANTANA%20OLIVEIRA.pdf>. Acesso em: 02 jun. 2022.

PNAE. <<https://www.gov.br/secom/pt-br/aceso-a-informacao/comunicabr/lista-de-aco-es-e-programas/programa-nacional-de-alimentacao-escolar-pnae>> 2017. Acesso em maio de 2024.

REGO, C.; Silva, D.; Guerra, A.; Fontoura, M.; Mota, J.; Mais, J.; Fonseca, H.; Matos, M. (2004). **Obesidade Pediátrica**: a doença que ainda não teve direito a ser reconhecida no 1.º Simpósio Português sobre a Obesidade Pediátrica. Grupo de Estudo da Obesidade Pediátrica (GEOP) da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO), p.1-5.

SANTOS, L. A. S. **O fazer educação alimentar e nutricional**: algumas contribuições para reflexão. *Ciência da Saúde Coletiva*, v. 17, n. 2, p. 455-462, 2012.

SILVA, D. J. S.; FERRAZ, J. R. S.; SAMPAIO, L. V. A. **Educação nutricional para a promoção da alimentação saudável na infância**: um relato de experiência. *Reon Facema*, v. 3, n. 3, p. 659-663, 2017.

UNICEF. 2009. Disponível em <<https://www.unicef.org/brazil/relatorios/situacao-mundial-da-infancia-2019-crianca-alimentacao-e-nutricao>> acesso em maio de 2024.